

УДК 343.1

ББК 67.410.2

ЗАШЛЯПИН ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧкандидат юридических наук,
преподаватель Северо-Западного филиала
Российского государственного университета правосудия,
Санкт-Петербург, Россия
e-mail: simple.teacher@outlook.com**LEONID A. ZASHLYAPIN**Candidate of Legal Sciences,
teacher of the North-Western branch
Russian State University of Justice,
Russia, Saint-Petersburg
ORCID: 0000-0002-2502-8216

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВРАЧА В ОСМОТРЕ ТРУПА ПО УСТАВУ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 1864 г.

LEGAL STATUS OF A DOCTOR IN EXAMINING A CORPSE ACCORDING TO THE CHARTER OF CRIMINAL PROCEDURE OF 1864

Аннотация. Актуальность исследования правового положения врача в уголовном судопроизводстве связана с расширением законодателем его участия в процессуальных действиях. При этом оно видится лишь частично определенным. В особенности это касается осмотра трупа с участием врача, в котором компетенциальные нормы образуют конкуренцию между судебно-медицинским экспертом и врачом.

Нельзя исключать того, что прообразом нормативных правил о правовом положении врача являлось предыдущее уголовно-процессуальное законодательство. В Уставе уголовного судопроизводства 1864 года врач в качестве участника уголовного процесса упоминался несколько десятков раз, его правовое положение имело признаки неопределенности, создавая проблемы правоприменения. Выявление этих признаков может способствовать совершенствованию

Abstract. The relevance of the study of the legal status of a doctor in criminal proceedings is associated with the expansion of his participation in procedural actions by the legislator. At the same time, it seems to be only partially definite. This is especially true for the examination of a corpse with the participation of a doctor, in which the competence norms form a competition between a forensic medical expert and a doctor.

It cannot be ruled out that the prototype of the normative rules on the legal status of a doctor was the previous criminal procedure legislation. In the Statute of Criminal Procedure of 1864, the doctor was mentioned as a participant in the criminal process several dozen times, his legal status had signs of uncertainty, creating problems of law enforcement. The identification of these signs can contribute to the improvement

современного правового положения врача в уголовном процессе.

Основная цель, решаемая в статье, направлена на выявление нормативных признаков, характеризующих процессуальное (правовое) положение врача в осмотре трупа и соотношение правового положения врача с положением иных участников осмотра трупа.

Методом, примененным в ходе исследования, являлся хронодискретный моногеографический сравнительно-правовой подход.

Выводы, сформулированные в итоге, сводятся к следующему.

Процессуальное положение врача в правилах Устава уголовного судопроизводства 1864 года об осмотре трупа не обладало признаками сформированного процессуального статуса. Врач являлся ординарным сведущим лицом, положение которого исключало реализацию им медицинских знаний в ходе осмотра трупа, не позволяло ему реализовывать специальную правоспособность врача в осмотре трупа.

В вертикальной процессуальной иерархии врач обладал минимальным объемом прав, не допускающих его уголовно-процессуальную активность. Упоминание в законе врача имело признаки правовой неопределенности.

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, врач, специалист, эксперт, правовое положение, процессуальное положение, статус, правоспособность, осмотр трупа.

of the modern legal status of a doctor in the criminal process.

The main goal solved in the article is aimed at identifying the normative features that characterize the procedural (legal) position of the doctor in the examination of the corpse; correlation of the legal status of the doctor with the position of other participants in the examination of the corpse.

The method used in the course of the study was the chronodiscrete monogeographic comparative legal approach.

The conclusions formulated in the end are as follows.

The procedural position of the doctor in the rules of the Statute of Criminal Procedure of 1864 on the examination of a corpse did not have the signs of a formed procedural status. The doctor was an ordinary knowledgeable person who excluded the implementation of medical knowledge during the examination of the corpse, did not allow him to exercise the special legal capacity of the doctor in the examination of the corpse.

In the vertical procedural hierarchy, the doctor had a minimum amount of rights that excluded his criminal procedural activity, and his mention in the law created legal uncertainty.

Keywords: criminal process, criminal proceedings, doctor, specialist, expert, legal status, procedural status, status, legal capacity.

ВВЕДЕНИЕ

Понятие «врач» — элемент бытового правосознания, естественно усваиваемый человеком. Бытовое понимание имманентно и профессиональному правосознанию юристов, что не отвечает регулятивным потребностям уголовного судопроизводства. Знакомое с раннего детства слово «врач» и его семантическое значение как лица, осуществляющего лечение больных, в уголовно-процессуальном контексте как будто бы не меняет свой смысл. Но так ли это? В качестве гипотезы мы можем предполагать, что современное правопонимание (как и правопонима-

ние, соответствующее периодам действия предыдущих уголовно-процессуальных законов) следует правовой идеологии, определяющей процессуальное положение и соотношение представителей судебной медицины и властных участников уголовного процесса, влекущей возникновение правовой неопределенности, в которой понимание врача в качестве участника уголовного процесса утрачивает признаки очевидности. Как минимум, врач — это не тот, кто лечит больного. Возможно, что корни данного явления связываются даже не с советским уголовно-процессуальным правом, а с предыдущим законодательством.

В качестве объектной области исследования в настоящей статье нами выбрано правовое положение врача, проявляемое в осмотре трупа в досудебном производстве по правилам Устава уголовного судопроизводства 1864 г. (далее — УУС). Соответственно наше внимание будет концентрироваться на нормах данного нормативного акта, а также доктринальных подходах, синхронных данному периоду. Исходной идеей (матрицей) для нашего исследования являются правила ст. 178 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 2000 г. (далее — УПК), содержащие термин «врач» в качестве участника осмотра трупа.

Степень разработки научной тематики о правовом положении врача, проявляемом в осмотре трупа и ограничиваемом дореволюционным законодательством, в современной теории уголовного процесса видится минимальной. Подходы к определению процессуального статуса врача, касательно его участия в осмотре трупа по правилам УУС, предпринимались лишь Н. С. Юшеевой [1, с. 196–199]. При этом данный автор преимущественно исследовал не правовое положение врача, а форму применения медицинских знаний в уголовном процессе России. Аналогичный аспект присутствует и в работе А. В. Кудрявцевой и А. В. Петрова, которые прямо заявляют в качестве научной задачи, решаемой в их статье, исследование форм использования специальных знаний сведущих лиц по УУС, касаясь и деятельности врача [2, с. 224–228]. При этом в дореволюционной науке уголовного процесса существовало несколько публикаций, проанализированных нами далее, позволяющих сегодня использовать их в современной науке. Понимание уголовно-процессуального статуса участника уголовного процесса, его соотношение с правовым положением, в настоящей статье используется соответственно ранее выработанной нами позиции [3, с. 207–214].

Таким образом, можно полагать, что узость объектной области и особый ракурс ее исследования объективно предполагает новизну возникающего предметного знания.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выбранная для исследования тематика предопределяет и основной метод, используемый в статье — хронодискретный моногеографический подход, состоящий в изучении национальных нормативных институтов различных временных периодов, имеющих разрыв нормативного континуума [4, с. 7–16]. Указанная методология эффективно используется как раз для исследования различных правовых статусов [5, с. 3–22].

Целью представляемого исследования — проверка гипотезы о том, что правовое положение врача в осмотре трупа по УУС является коллизионным, определяемым концептуальными различиями медицины и права, влекущим дефекты современного статуса врача в уголовном процессе. При этом данная статья является началом хронодискретного исследования, предполагающего его продолжение в последующих публикациях.

НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВРАЧА

Хронодискретный метод предполагает выделение в объектной области исследования двух сегментов совпадающего института: в недействующем и действующем законах. В качестве последнего используем нормативный шаблон для изучения правового положения врача из правил ст. 178 УПК РФ: а) врач является участником осмотра трупа, в связи с этим обладает правосубъектностью и правоспособностью; б) при этом он — дополнительный субъект, замещающий судебно-медицинского эксперта, действующего *ex officio*; в) процессуальное положение врача в осмотре трупа отличается от статуса судебно-медицинского эксперта и другого

специалиста; г) уголовно-процессуальная активность (процессуальное доминирование) в осмотре трупа принадлежит следователю, однако, сам осмотр производится с участием врача, при этом функционально их деятельность не разделена. Следователь проводит осмотр трупа, реализуя собственные полномочия, он же составляет протокол осмотра, отвечает за соблюдение уголовно-процессуальной формы (свойство допустимости доказательства). Таким образом, в ситуации осмотра трупа по ныне действующему закону, следователь занимает более высокую позицию в следственном действии. В списке основных понятий ст. 5 УПК РФ отсутствует нормативная дефиниция «врач», что изначально предполагает этот статус лишь частично определенным.

Указанные элементы, выделенные из УПК РФ, мы можем применить в качестве компонентов матрицы для научного анализа УУС. Последний содержал несколько терминов, касающихся исследуемой нами объектной области: «врач» (ст. 318 УУС); «судебный врач» (ст. 336 УУС); «уездный врач», «городовой врач», «полицейский врач», «военный врач», «гражданский врач», «вольнопрактикующий врач» (ст. 337 УУС). Очевидно, что указанное представляло из себя систему связанных понятий, в которой понятие «врач» могло быть родовым, а все иные — видовыми понятиями. Одновременно с этим, судебный устав 1864 г. содержал и понятие «сведущее лицо», которое так же могло касаться определения процессуального положения врача. При этом не исключалось и такое понимание врача, которое образовывало обособленное от иных статусное положение. Поводом к этому могло являться наименование подраздела третьего главы IV УУС «Осмотр ... *через врачей*» и содержание норм этого подраздела. Нормативная дефиниция понятия «врач» в УУС отсутствовала, препятствуя формированию суждения о его статусе.

Исследуемый закон упоминал врача в подразделе третьем «Осмотр и освидетельствование *через врачей*» главы четвертой УУС «Об исследовании события преступления». Данное обстоятельство (на уровне наименования раздела и подраздела) позволяло рассматривать процессуальное положение врача как активного субъекта, исследовавшего труп (следы преступной деятельности). Общее количество упоминаний врача в этом подразделе было более двадцати раз. Очевидно, что врач для законодателя Российской империи являлся актуальным участником предварительного расследования, в связи с чем его правосубъектность была очевидной, требующей и соответствующей правоспособности. Все это составляло базовые элементы процессуального положения врача в уголовном процессе, допускало такое его правопонимание, которое имело статусные перспективы. Это определялось его процессуальной ролью, так как, например, предварительное расследование убийств или выяснение обстоятельств смерти в целях исключения убийства предполагало использование медицинских знаний, носителем которых и являлся рассматриваемый участник.

В отличие от действующего уголовно-процессуального закона, допускающего равное процессуальное положение судебно-медицинского эксперта и врача в осмотре трупа, судебный устав Александра II, дифференцируя носителей медицинских знаний, тем не менее предлагал для участия в рассматриваемом следственном действии лишь судебного врача (ст. 336 УУС), выполняющего свою функцию *ex officio*, как и современный судебно-медицинский эксперт (ч. 1 ст. 178 УПК РФ), что демонстрирует современному законодателю нормативную идею *de lege ferenda*. Подобный подход позволял бы в современном законе различать процессуальный статус эксперта, которому поручено производство судебно-

медицинской экспертизы трупа, и судебно-медицинского эксперта по должности в каком-либо государственном экспертном учреждении. Компетенциальные нормы УУС достаточно очевидно различали общеправовой профессиональный статус (врач) и процессуальный статус (судебный врач). В ч. 1 ст. 178 УПК РФ такой ясности нет.

Категоричность законодателя, соотносящего участие в осмотре трупа только со статусом судебного врача, могла составлять во второй половине XIX в. проблему для правоприменительной практики. Дело в том, что ранее судебного устава 1864 года вступил в силу и действовал к моменту его принятия Устав судебной медицины 1857 года (далее — УСМ). Согласно правилу ст. 1736 УСМ, осмотр трупов являлся обязанностью судебного врача. В этом случае процессуальная активность данного участника подавляла процессуальную активность лица, осуществляющего предварительное расследование. Судебный врач, однако, был явно ориентирован на судебно-медицинское исследование трупа (вскрытие тела мертвого человека), что следовало из правил ст. 1737 УСМ («осмотр и вскрытие мертвых тел»); необходимости формулирования лицом, осуществляющим полицейское дознание или предварительное расследование, экспертного задания в ст. 1738 («врачам должны быть предлагаемы ясные и определенные вопросы»); подчеркнутого статуса судебного врача в ст. 1744 УСМ («врач производящий судебное исследование, яко чиновник»); формулирования заключения, исходя из правил ст. 1748 УСМ («акт осмотра тела ... есть обстоятельный ответ на сделанный присутственным местом вопрос»), и являлся тем участником, эволюционирование правового положения которого сформировало современный процессуальный статус эксперта, которому поручено (дано экспертное задание) исследование трупа в ходе судебно-медицинской экспертизы трупа.

Естественно, указанный статус судебного врача по УСМ, монополизирующий исследование трупа, формировал соответствующий уровень процессуальных притязаний (процессуальный статус), который консервативно определял правосознание судебных врачей как доминирующих в соответствующих процессуальных действиях участников. Вероятно, в этом случае в процессуальном положении судебного врача можно было усматривать деятельность в публичном интересе, которая сегодня относится к участникам, являющимся носителями процессуальной функции содействия правосудию, предполагать наличие субъективных прав и юридических обязанностей. Его процессуальный уровень в силу этого был выше, чем процессуальный уровень судебного следователя. Но дело в том, что эксперт (судебный врач), исследующий труп, и врач, обладающий медицинскими знаниями и участвующий в осмотре трупа, основанном на процессуальной активности лица, производящего досудебное производство (судебного следователя как носителя юридических знаний), не тождественны друг другу. Анализ нормативных правил ст. 336 УУС, раскрывающих правовое положение судебного врача, должен приводить нас к суждению о статусности положения судебного врача, исследующего (вскрывающего) труп, и отличном от него процессуальном положении врача (дополнительном участнике осмотра трупа), производимого судебным следователем. Последнее мы видим в ч. 1 ст. 178 УПК РФ, а вот для УУС подобное регулирование отсутствовало.

Вероятно, правовое положение врача в осмотре трупа можно было определять не через правила третьего подраздела («Осмотр и освидетельствование чрез врачей»), а через нормы первого подраздела («Осмотр и освидетельствование чрез следователя») УУС. В этой части анализируемого нормативного акта (ст. 315 УУС) законодателем Российской империи допуска-

лось два вида осмотра: непосредственно судебным следователем и через сведущих людей. В первом случае процессуальная активность врача была абсолютно не очевидна. Наоборот, все действия в ходе осмотра выполнял судебный следователь (ст. 318 УУС), он же составлял протокол осмотра (ст. 319 УУС). Более того, законодатель не упоминал в качестве участника такого осмотра врача. Это исключало как его специальную правоспособность, так и фиксирование какого-то активного процессуального положения.

Наличие у врача процессуальных прав, обязанностей, ответственности, процессуального интереса в той или иной форме, можно было связывать с положениями второго подраздела («Осмотр и освидетельствование через сведущих людей»). В нормах ст. 325 УУС имелась определенная гипотеза «если для осмотра необходимы специальные сведения и опытность», то это влекло реализацию диспозиции этой нормы «судебный следователь приглашает сведущих людей». В качестве последних допускались и врачи (ст. 326 УУС). Процессуальной целью участия врача в осмотре трупа предполагалось «точное уразумение встречающегося в деле обстоятельства» (ст. 325 УУС). Врач в качестве сведущего лица был обязан явиться к судебному следователю, неявка влекла его ответственность (ст. 328 УУС). Далее же в нормах второго подраздела возникало уточнение процессуального порядка — конкретизация процессуальной активности. Судебный следователь определялся в качестве лица, присутствующего при осмотре (ст. 331 УУС), предварительно он предлагал врачу вопросы, которые подлежали разрешению в ходе осмотра (ст. 332 УУС). Опять же, подчеркивалось, что судебный следователь должен был производить предварительный осмотр, что допускало и осмотр трупа, но до осмотра этого трупа врачом (ст. 330 УУС). Фактически одновременное участие в осмотре трупа

судебного следователя и врача (в качестве дополнительного участника) уголовно-процессуальным законом прямо не предусматривалось, исключая статусную коллизию.

Как считалось в юриспруденции того времени, диспозиции норм статей 325, 326, 328, 331 УУС были абсолютно определенными [6, с. 25] — ясными, а в регулировании уголовно-процессуальных отношений, таким образом, проявлялся двойной статус. Первая его часть, базирующаяся на гипотезе нормы ст. 325 УУС, переводила на диспозицию норм статей 1736–1739, 174–1745, 1748 и др. УСМ, допуская определение правового положения врача нормами как минимум двух отраслей. При этом осмотр трупа с участием врача мог пониматься как производство судебно-медицинской экспертизы.

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВРАЧА

Проблемы нормативного регулирования правового положения врача, отечественная юриспруденцию соответствующе отражала в позициях ученых, представлявших как теорию уголовного процесса, так и науку судебно-медицинской экспертизы.

Современный исследователь правового положения врача по УУС Н. С. Юшеева, позицию которой мы уже упомянули во введении, констатирует наличие особых аспектов специальной правоспособности врачей в уголовном судопроизводстве исследуемого периода. По мнению данного автора, во время действия УУС необходимо было различать правовое положение сведущих людей и судебных врачей [1, с. 197]. Такое суждение имеет определенные нормативные основания, рассмотренные нами выше. Если процессуальное положение врача представлять как статус, то такое возвышение врача над иными участниками уголовного судопроизводства требует его обособления от сведущих людей.

По этой причине в работе Н. С. Юшеевой преобладает ориентированность на использование медицинских знаний в форме производства судебно-медицинской экспертизы трупа. На это указывает весь контекст статьи, множественные упоминания в ней судебно-медицинской экспертизы [1, с. 196–199]. Очевидно, что статус эксперта как лица проводящего судебно-медицинское исследование трупа (судебного врача на языке УУС), должен отличаться от процессуального положения сведущего лица, не являющегося носителем медицинских знаний. Современная доктрина, таким образом, ставит под сомнение статус врача — сведущего лица, участвующего в осмотре трупа.

Необходимость разграничения процессуального положения сведущего лица и судебного врача коррелируется с результатами исследований дореволюционных ученых-процессуалистов. Так, П. В. Макалинский, комментируя УУС, писал, что судебные врачи (аналог современных судебно-медицинских экспертов по должности) отличаются от врачей — сведущих людей. Автор отмечал, что положение судебного врача сравнимо с положением должностного лица, действующего совместно с судебным следователем [7, с. 293]. По мнению данного ученого, возможна ситуация, когда врачи приглашались к участию в процессуальном действии, что допускало и осмотр трупа, но в этом случае они «действуют не в качестве судебных врачей, хотя бы они и состояли в одной из перечисленных в 337 ст. УУС должностей, а являются сведущими людьми (здесь и далее в цитатах курсив наш. — Л. З.)» [7, с. 293]. Из этого предполагается такой контаминационный смысл, в котором статус «судебный врач» («врач») располагается в оппозиции понятий «сведущее лицо» — «судебно-медицинский эксперт» (для современного правопонимания норм УУС), в которой последний предполагается лицом, производящим судебно-ме-

дицинское исследование трупа, то есть экспертом в уголовно-процессуальном смысле, а сведущим лицом мог быть и не врач. Указанное различие в процессуальном положении судебного врача и врача — сведущего лица, предопределено положениями ст. 337 УУС.

Используя в качестве матрицы нашего исследования современные нормы, можно фиксировать неясность регулирования статуса врача в осмотре трупа.

Так, авторитетные представители современной науки уголовного процесса и теории права А. В. Кудрявцева и А. В. Петров подчеркивают, что УУС в своем содержании не проводил четких различий между статусом судебного врача (судебно-медицинского эксперта в современном понимании) и статусом врача — сведущего лица (специалиста, привлекаемого к участию в следственном действии — осмотру трупа) [2, с. 227]. С этим суждением в аспекте форм использования медицинских знаний можно согласиться. Вполне обоснованно авторы выделяют две формы использования специальных знаний: осмотра трупа с участием врача по правилам ст. 341 УУС; исследование трупа, как это регулируется положениями ст. 342 УУС, что должно влечь, по нашему мнению, различия в процессуальном положении участников. Последнее необходимо рассматривать как порядок судебно-медицинского вскрытия трупа (производства судебно-медицинской экспертизы в современном понимании). Указанием на это является приводимое законодателем указание на субъекта действия — судебного врача, совершаемое действие — исследование судебным врачом, нормативный акт, определяющий порядок этого действия — УСМ.

Позиция А. В. Кудрявцевой и А. В. Петрова весьма рациональна в части описания форм использования специальных знаний в уголовно-процессуальном законе Российской империи исследуемого периода.

Однако, для решения нашей научной задачи, касающейся определения правового положения врача (статуса врача) в осмотре трупа, заимствование этой аргументации не может быть успешным. Дело в том, что, ориентируясь на потребность использования медицинских знаний для определения причины смерти, представители науки уголовно-процессуального права обычно синхронно нормам закона формируют свои доктринальные суждения. Реализуемая нами хронодискретная научная задача и применяемая методология требует учета социальных факторов. Таковыми, определяющим правотворческую деятельность и толкование норм УУС, являлось наличие УСМ (иного регулятора помимо УУС), определяющем процессуальное положение врача отменно от правил УУС.

В 1866 году в одной из первых работ, формирующей предметное знание об исследуемой проблеме, то есть вскоре после принятия УУС, в науке фиксировалась коллизия правил данного нормативного акта и УСМ. При этом проявлялась естественная акцентуализация на понимании статуса врача как эксперта. Автор статьи «О необходимости изменить Устав судебной медицины, применительно к Уставам 20 ноября 1864 г.» писал о том, что принятый ранее УСМ считал врача первым лицом, а следователя — вторым лицом¹. Легитимации такой иерархии взаимоположения врача и судебного следователя, предусматриваемая законодательством Российской империи, требует учета. Из нее вытекает понимание правового положения судебного врача как доминирующего в осмотре трупа над судебным следователем. Данное суждение, по нашему мнению, гармонично помещается в контекст, в котором в хронодискретном аспекте можно сравнивать нор-

мативное регулирования положения врача в периоды судебных уставов Александра II и положение того же участника сегодня. При этом автор в центр своей позиции помещал рассуждения о проблеме выдачи свидетельства на захоронение мертвого тела². Это связано с двойным пониманием правового положения врача. Основное социальное положение врача — лечебное дело, в этом случае оно проявляется в его праве лечить человека, констатировать естественную смерть, в связи с последним выдавать разрешение на захоронение. Естественно, что такой порядок включал прижизненный осмотр врачом больного и последующий осмотр мертвого тела того же человека. Все это не связано с уголовным судопроизводством, но является процессуальным решением по правилам иной отрасли. В этом случае врач — статусный участник правоотношений.

Современная практика равно сталкивается с похожей проблемой выдачи разрешения на захоронение трупов лиц, достигших определенного возраста (пожилых людей) и страдавших хроническими заболеваниями, объективно приводящими к смерти. Статус врача в этом случае тяготеет к врачебному делу (медицинской отрасли в современном понимании).

Указанная выше научная статья породила теоретическую дискуссию в юриспруденции того времени. В следующей публикации на рассматриваемую тему «О роли судебных врачей», ее автор, заимствуя идеи предыдущей статьи, в первую очередь обращал внимание на возникшее «недоразумение относительного взаимного положения» врачей и судебных следователей, возникшего разделения между ними процессуальных обязанностей³. Это

¹ См.: М-вь В. О необходимости изменить Устав судебной медицины, применительно к Уставам 20 ноября 1864 г. // Журнал Министерства юстиции. — 1866. — № 12 (декабрь). — С. 657.

² См.: М-вь В. О необходимости изменить Устав судебной медицины, применительно к Уставам 20 ноября 1864 г. — С. 658–660.

³ Н. С. О роли судебных врачей // Журнал Министерства юстиции. — 1876. — № 10 (октябрь). — С. 41.

положение, являясь важным нормативным признаком, определяющим статус участников уголовного судопроизводства, в рассматриваемой работе представлялось как то, что «следователи, взяв составление протоколов на себя, *приглашают врачей* только для того, чтобы высказанное ими *мнение вписать* в нескольких отрывочных словах в свой протокол»⁴. Очевидно, что в этом случае доктрина описывала практику правоприменения, понижающую процессуальное положение врача, используя для этого правила УУС. Судебный устав 1864 г., ослабляя формальности предыдущего законодательства, в качестве одной из нормативных идей ориентировался на некоторые элементы свободы уголовно-процессуальной деятельности участников. В связи с этим описанная модель отношений была возможной. В то же время, Н. В. Давыдовым несоблюдение уголовно-процессуальной формы рассматривалось как недопустимое действие, игнорирующее его сущность [8, с. 77–89]. Сущность же могла иметь два аспекта: 1) обычное участие врача в качестве сведущего лица в осмотре трупа; 2) исследование судебным врачом трупа по сформулированным судебным следователем вопросам о давности и причине смерти. Первое (участие врача в качестве сведущего лица в осмотре трупа) кажется противоречащим имевшейся уголовно-процессуальной форме. Понимание этой формы тяготело ко второму — статусу эксперта, производившему исследование трупа (осмотру как форме производства экспертизы).

Обращение к правилам ст. 330 УУС, допускавшей предварительный осмотр трупа судебным следователем, влекло в научной литературе интерпретацию, исключаящую в этом действии врача как сведущего лица⁵. Это видится достаточно логичным. Дело в том, что правила данной

статьи допускали действия визуального характера, совершаемые сведущими людьми, но конструкция нормы была таковой, что такая деятельность составляла вполне определенную уголовно-процессуальную активность — последующие за судебным следователем действия визуального характера сведущего лица. Как мы отмечали при анализе нормативной базы, в правилах подраздела второго главы IV УУС судебный следователь рассматривался в качестве лица, присутствующего при действии визуального характера, осуществляемого сведущим лицом (ст. 331 УУС), обязанного представить сведущему лицу вопросы, подлежащие разрешению им (ст. 332 УУС). Осмотр трупа врачом и для этой позиции — форма производства судебной экспертизы. Указанное же по УУС — компетенция судебного врача.

Каким образом, в статье «О роли судебных врачей», выделялось два аспекта, позволявших определить правовое положение врача в уголовном судопроизводстве второй половины XIX в. С одной стороны, ее автор следует логике, идущей от разрешения на захоронение, а с другой стороны, касается понимания этого положения, реализованного в досудебном производстве, судом. Автор как субъективные права врача упоминал следующее: 1) право врача на выполнение отдельного от следователя протокола осмотра трупа⁶; 2) самостоятельность врача, ее неограниченность ролью следователя⁷; 3) возможность в отдельных ситуациях осмотра трупа врачом в отсутствии судебного следователя⁸. Очевидно, что это не процессуальное положение врача, дополняющего статус судебного следователя, а статус судебного врача (эксперта как участника уголовного судопроизводства по современному закону), действующего независимо.

⁴ Н. С. О роли судебных врачей. — С. 42.

⁵ См.: Н. С. О роли судебных врачей. — С. 42.

⁶ См.: Н. С. О роли судебных врачей. — С. 42, 45.

⁷ См.: Н. С. О роли судебных врачей. — С. 44.

⁸ См.: Н. С. О роли судебных врачей. — С. 46.

Толкование автором в приводимой выше статье юридических обязанностей врача могло связываться с суждениями о том, что предварительный осмотр трупа являлся обязанностью судебного следователя, реализуемой без участия врача как сведущего лица (соответственно обязанности участия врача в осмотре трупа автор не предусматривал), отсутствовала обусловленность деятельности врача решениями и действиями судебного следователя⁹, наличием обязанности врача обращать внимание на особые следы при осмотре трупа, даже те, которые проигнорированы судебным следователем¹⁰, обязанности врача составить свой протокол или акт осмотра трупа¹¹.

Относительно выполняемой врачом функции автор допускал следующие доктринальные толкования: деятельность врача — самостоятельна, ее объем может быть превышающим объем деятельности судебного следователя¹², является независимой от деятельности судебного следователя¹³, в правоприменении деятельность врача смешивалась судьями с деятельностью свидетеля¹⁴. Относительно самого статуса автор утверждал, что «приговор этой науки ... важнее приговора суда», врач в качестве эксперта «берет на себя часть деятельности, принадлежащей самому суду»¹⁵. В этом случае мы видим понимание статуса судебного врача в качестве эксперта, допускающим и статус свидетеля.

Схожая позиция представлялась и в статье А. В. Погожева. Этот автор также фиксировал «разлад между врачебной наукой и судебной практикой» [9, с. 385], сводил деятельность врача к статусу эксперта, производящего судебно-медицинскую экспертизу трупа [9, с. 385–409]. Вероятно, уче-

ные объективно отражали в своих работах нормативный материал того времени. Процессуальное же положение врача, выводимое из его участия в осмотре трупа, было для них неочевидным.

По мнению Л. Е. Владимирова проблема понимания процессуального положения врача в осмотре трупа могла связываться с тем, что в юридической науке конца XIX века преобладали позиции, согласно которым осмотр трупа рассматривался в качестве экспертного исследования трупа [10, с. 18]. Это суждение не противоречит всему изложенному выше. Врач как носитель медицинских знаний самим фактом их обладания детерминировал процессуальную форму эффективного их использования, связанную с производством судебно-медицинской экспертизы.

К сожалению, как писал Б. Вронский, законодатель в УУС не использовал терминов «эксперт» и «экспертиза», а обозначал действия и статус носителей медицинский знаний терминами «осмотр» и «сведущие люди» [11, с. 132]. Использование же одного термина «осмотр» для формы экспертного исследования и процессуального действия создавало неопределенность. При этом данный автор подчеркивал, что процессуальное содержание уголовно-процессуального закона Российской империи дифференцировало понятия «свидетель» и «сведущее лицо», что должно было предполагать особое положение врача в уголовном процессе, если его извлекать из нормативных правил об осмотре трупа.

Проблемы в правопонимании правового положения врача в досудебном осмотре трупа были очевидными уже на этапе работы над проектом УУС. В Объяснительной записке к этому проекту упоминалась необязательность участия врача в этом процессуальном действии. Одни рецензенты считали, что врач не должен привлекаться к участию в осмотре трупа в тех случаях, когда отсутствовали основания считать смерть

⁹ См.: Н. С. О роли судебных врачей. — С. 42.

¹⁰ См.: Н. С. О роли судебных врачей. — С. 44.

¹¹ См.: Н. С. О роли судебных врачей. — С. 45.

¹² См.: Н. С. О роли судебных врачей. — С. 43.

¹³ См.: Н. С. О роли судебных врачей. — С. 44.

¹⁴ См.: Н. С. О роли судебных врачей. — С. 53.

¹⁵ Н. С. О роли судебных врачей. — С. 58.

результатом насильственных действий, что (в силу очевидности) не требовало «врачебного вскрытия и определения ближайшей причины смерти»¹⁶. Соответственно нормативные идеи, которые вкладывались в УУС, связывались с привлечением врача к осмотру трупа только в тех случаях, когда это должно связываться с последующим исследованием трупа врачом. Другие же прямо полагали, что судебно-медицинский осмотр трупа (осмотр трупа с участием врача) во всех случаях является бесполезным¹⁷. Однако большинство участников обсуждения проекта УУС, склонялись к тому, что неприглашение судебным следователем врача для осмотра трупа может влечь сокрытие недобросовестными судебными следователями «случаев смертоубийства»¹⁸. В этой позиции весьма существенно проявляется понимание правового положения врача в качестве эксперта, статусность положения которого связывалась с оценочным решением (в качестве субъекта, принимающим это решение), влияющим на начало и движение уголовного дела, одновременно снижая в вертикальной иерархии участников процессуальное положение врача в качестве сведущего лица при осмотре трупа.

Также от членов комиссии по законопроектам судебных уставов представлялись идеи наполнения УУС регулированием действий врача правилами врачебного устава¹⁹. Естественно, это, связываясь с формализацией судебно-медицинской деятельности, определяемой принятым ранее УСМ, оказывалось контрарным идее УУС судопроизводства об отходе от формальных регламентов, присущих следственному типу

процесса, и расширением состязательных начал, свободы деятельности участников уголовного судопроизводства. Появление этих норм в окончательной редакции УУС, по нашему мнению, создало ту неясность в правовом положении врача, представленную выше приведенной теоретической дискуссией. Нельзя исключать того, что эта тенденция влияет и на современное правовое понимание.

Возможно, правовая неопределенность регулирования положения врача, подпитывалась фактором правового консерватизма, присущего представителям судебной медицины. УСМ вступил в силу ранее, был уже воспринят судебными врачами в качестве нормативного акта, формирующего их правосознание, в том числе и потому, что в нем, как мы отмечали выше, врач имел доминирующее над судебным следователем процессуальное положение (статус). Правовые идеологические отличия УУС от УСМ влекли коллизионность правового понимания в юридической науке.

В работе В. Снигирева, представлявшего мнение ученых-медиков, отмечалось, что УУС внес неопределенность в правовое положение врача в досудебном производстве. Автор считал упущением законодателя отход от положений УСМ о приоритетном положении врача, склоняясь к формальной модели регулирования в УУС статуса врача по правилам УСМ [12, с. 3–5], но справедливо отмечал, что «судебные уставы имеют в виду врача как эксперта» [12, с. 4]. Указанное исключало восприятие врача как сведущего лица, участвующего в осмотре трупа и содействующего судебному следователю в этом осмотре. Критический подход к правилам УУС в тех случаях, когда они понимались как допускающие участие врача в досудебном осмотре трупа в качестве сведущего лица (специалиста в современной формулировке), был достаточно распространенным [13, с. 72–91].

¹⁶ Объяснительная записка к проекту Устава уголовного судопроизводства. — Санкт-Петербург: б. и., 1863. — С. 188.

¹⁷ См.: Объяснительная записка к проекту Устава уголовного судопроизводства. — С. 189.

¹⁸ Объяснительная записка к проекту Устава уголовного судопроизводства. — С. 191.

¹⁹ См.: Замечания двадцати трех сенаторов на Проект устава уголовного судопроизводства. — Санкт-Петербург, 1863. — 45 с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хронодискретный метод, использованный в настоящей статье, позволяет утверждать, что процессуальное положение врача, извлекаемое из нормативных правил УУС об осмотре трупа, не образовывало статуса врача. Данный участник мог участвовать в осмотре трупа не как носитель специальных медицинских знаний, оказывающий помощь судебному следователю в осмотре трупа, а как носитель иных знаний, присущих различным сведущим лицам. При этом подобное не в полной мере соответствовало имевшейся уголовно-процессуальной форме. Естественно, это влекло весьма существенную неопределенность в его положении.

Важное качество, которое должно определять правовой статус, — отношение врача к иным участникам уголовного процесса. В нашем случае судебный следователь в процессуальной иерархии обладал более высоким положением (соответственно — статусом), у врача как сведущего лица соответствующие признаки отсутствовали.

В этом была сущность процессуального положения данного участника. Он являлся ординарным сведущим лицом, исключающим реализацию медицинских знаний в ходе осмотра трупа, не позволяющим ему реализовывать специальную правоспособность врача в осмотре трупа.

Упоминание термина «врач» в институте осмотра трупа по УУС создавало неопределенность в понимании процессуального положения этого участника. Его процессуальные права и юридические обязанности не были ясны. Это блокировало его уголовно-процессуальную активность, ставя под сомнение само наличие в УУС такого участника.

Соответственно генезис нормативной идеи о выделении в уголовно-процессуальном законе статуса «врач», при ее заимствовании в современный закон, обладает большим научным потенциалом формирования и совершенствования этого статуса или его преобразования в иной, более гармоничный для уголовного судопроизводства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Юшеева Н. С. Исторические особенности использования медицинских знаний в уголовном судопроизводстве России / Н. С. Юшеева // Проблемы экономики и юридической практики. — 2018. — № 2. — С. 196–199. — EDN XMTNAL.
2. Кудрявцева А. В. Использование знаний сведущих лиц в дореволюционном законодательстве России: вопросы теории / А. В. Кудрявцева, А. В. Петров // Вестник Омского университета. Серия: Право. — 2014. — № 2(39). — С. 224–228. — EDN SFIOIL.
3. Зашляпин Л. А. Эволюционирование статуса потерпевшего в советском уголовном процессе / Л. А. Зашляпин // Legal Bulletin. — 2024. — Т. 9, № 2. — С. 18–30. — DOI 10.5281/zenodo.12683247. — EDN JJUXIB.
4. Демичев А. А. Теоретико-методологические принципы научной школы хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения / А. А. Демичев // Хронодискретное моногеографическое сравнительное правоведение: Сборник научных трудов / Под редакцией А. А. Демичева. Вып. 1. — Нижний Новгород, 2009. — С. 7–16. — EDN VNQENR.

5. *Волосатых Е. А.* Хронодискретное историко-теоретическое исследование правового статуса мирового судьи в Российской империи и Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. В. Волосатых. — Нижний Новгород, 2016. — 22 с. — EDN ZQGCCD.
6. *Лебедев, В. И.* Общая теория права: [Лекции] / В. И. Лебедев. — Санкт-Петербург: тип. Б. М. Вольфа, 1903. — 79 с.
7. *Макалинский П. В.* Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при окружных судах / сост. бывшим с.-петерб. столич. судеб. следователем, присяж. поверенным П. В. Макалинским. — 7-е изд. (посмертное). — Петроград: Типография М. Меркушева, 1915. — 842 с.
8. *Давыдов, Н. В.* Значение формы в уголовном процессе по судебным уставам Императора Александра II / Н. В. Давыдов // Журнал Министерства юстиции. — 1900. — № 10 (декабрь). — С. 77–89.
9. *Погожев А. В.* Врачебная наука и судебная практика / А. В. Погожев // Юридический вестник. 1891. — т. VII. — Кн. 3 (март). — с. 385–409.
10. *Владимиров Л.* О значении врачей-экспертов в уголовном судопроизводстве / Л. Владимиров. Харьков, 1870. — 136 с.
11. *Вронский Б.* Судебно-медицинская экспертиза на трупах и свидетельские показания в уголовном процессе / Б. Вронский // Журнал гражданского и уголовного права. 1890. — Кн. 8 (октябрь). — С. 128–168.
12. *Снигирев В.* Устав судебной медицины 1857 года и судебные уставы 1864 года / В. Снигирев // Архив судебной медицины и общественной гигиены. 1867. — Кн. 2 (июнь). — С. 1–12.
13. *Докучаев, Л.* О порядке производства дел о мертвых телах / Л. Докучаев // Журнал гражданского и уголовного права. 1880. — Кн. 3 (май–июнь). — С. 72–91.

REFERENCES

1. *YUsheeva N. S.* Istoricheskie osobennosti ispol'zovaniya medicinskih znaniy v ugovnom sudoproizvodstve Rossii / N. S. YUsheeva [Historical Features of the Use of Medical Knowledge in Criminal Procedure in Russia] // Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki. — 2018, No. 2, P. 196–199. — EDN XMTHAL.
2. *Kudryavceva A. V.* Ispol'zovanie znaniy svedushchih lic v dorevolucionnom zakonodatel'stve Rossii: voprosy teorii / A. V. Kudryavceva, A. V. Petrov [Use of Knowledge of Knowledgeable Persons in Pre-Revolutionary Legislation of Russia: Theoretical Issues] // Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: Pravo. — 2014, No. 2(39), P. 224–228. — EDN SFIOIL.
3. *Zashlyapin L. A.* Evolyucionirovanie statusa poterpevshego v sovetskom ugovnom processe / L. A. Zashlyapin [Evolution of the Status of the Victim in Soviet Criminal Procedure] // Legal Bulletin. — 2024, T. 9, No. 2, P. 18–30. — DOI 10.5281/zenodo.12683247. — EDN JJUXIB.
4. *Demichev, A. A.* Teoretiko-metodologicheskie principy nauchnoj shkoly hronodiskretnogo monogeograficheskogo sravnitel'nogo pravovedeniya / A. A. Demichev [Theoretical and Methodological Principles of the Scientific School of Chrono-Discrete Mono-Geographical Comparative Law] // Hronodiskretnoe monogeograficheskoe sravnitel'noe pravovedenie: Sbornik nauchnyh trudov / Pod redakciej A. A. Demicheva. Vyp. 1. — Nizhnij Novgorod, 2009, P. 7–16. — EDN VNQENR.
5. *Volosatyh, E. A.* Hronodiskretnoe istoriko-teoreticheskoe issledovanie pravovogo statusa mirovogo sud'i v Rossijskoj imperii i Rossijskoj Federacii: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk / E. V. Volosatyh [Chrono-Discrete Historical and Theoretical Study of the Legal Status of a Justice of the Peace in the Russian Empire and the Russian Federation] . — Nizhnij Novgorod, 2016, 22 p. — EDN ZQGCCD.
6. *Lebedev V. I.* Obshchaya teoriya prava: [Lekcii] / V. I. Lebedev [General Theory of Law] . — Sankt-Peterburg: tip. B. M. Vol'fa, 1903. — 79 p.
7. *Makalinskij P. V.* Prakticheskoe rukovodstvo dlya sudebnyh sledovatelej, sostoyashchih pri okruzhnyh sudah / sost. byvshim s.-peterb. stolich. sudeb. sledovatelem, prisyzh. poverennym P. V. Makalinskim. — 7-e izd. (posmertnoe) [Practical Guide for Forensic Investigators Serving in District Courts] . — Petrograd: Tipografiya M. Merkusheva, 1915. — 842 p.
8. *Davydov N. V.* Znachenie formy v ugovnom processe po sudebnym ustavam Imperatora Aleksandra II / N. V. Davydov [The Importance of Form in Criminal Procedure under the Judicial Charters of Emperor Alexander II] // ZHurnal Ministerstva yusticii. — 1900, No. 10 (dekabr'), P. 77–89.

9. *Pogozhev A. V. Vrachebnaya nauka i sudebnaya praktika / A. V. Pogozhev [Medical Science and Forensic Practice] // YUridicheskij vestnik. 1891. — t. VII, Kn. 3 (mart), P. 385–409.*
10. *Vladimirov, L. O znachenii vrachej-ekspertov v ugolovnom sudoproizvodstve / L. Vladimirov [On the Importance of Medical Experts in Criminal Procedure]. Har'kov, 1870, 136 p.*
11. *Vronskij B. Sudebno-medicinskaya ekspertiza na trupah i svidetel'skie pokazaniya v ugolovnom processe / B. Vronskij [Forensic Medical Examination on Corpses and Witness Testimony in Criminal Procedure] // ZHurnal grazhdanskogo i ugolovnogo prava. 1890. — Kn. 8 (oktyabr'), P. 128–168.*
12. *Snigirev V. Ustav sudebnoj mediciny 1857 goda i sudebnye ustavy 1864 goda / V. Snigirev [The Charter of Forensic Medicine of 1857 and the judicial charters of 1864] // Arhiv sudebnoj mediciny i obshchestvennoj gigieny. 1867. — Kn. 2 (iyun'), P. 1–12.*
13. *Dokuchaev L. O poryadke proizvodstva del o mertvyh telah / L. Dokuchaev [On the procedure for handling cases involving dead bodies] // ZHurnal grazhdanskogo i ugolovnogo prava. 1880. — Kn 3 (maj-iyun'), P. 72–91.*

Статья поступила в редакцию 27.11.2024; одобрена после рецензирования 18.12.2024; принята к публикации 20.12.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 27.11.2024; approved after reviewing 18.12.2024; accepted for publication 20.12.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.